

***Leprocaulon pseudocalcicola* Cl. Roux et Magain sp. nov.**
(Ascomycota, Leprocaulaceae)

Addendum

par Claude ROUX, 390 chemin des Vignes vieilles, FR — 84120 MIRABEAU, France.
Courriel : clauderoux21@wanadoo.fr

En raison d'un retard important dans l'attribution des numéros de *GenBank* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/>) en septembre–novembre 2025, l'article de ROUX C., MAGAIN N., POUMARAT S., ARCHAMBAUX P. et URIAC P. 2025. — *Leprocaulon pseudocalcicola* Cl. Roux et Magain sp. nov. (Ascomycota, Leprocaulaceae). *Bull. Soc. linn. Provence*, 76 : 40-53, est paru sans les n° de *GenBank* de trois spécimens que nous donnons ci-après :

- *Leprocaulon calcicola*, n° d'isolat LG9001, référence Roux 27275 (hb. C. Roux), France, ITS : PX560547 ; mtSSU : PX560550.
- *Leprocaulon calcicola*, n° d'isolat LG9008, référence Holotype Roux 27284B (hb. C. Roux), France, ITS : PX560549 ; mtSSU : PX560552.
- *Leprocaulon calcicola*, n° d'isolat LG9056, référence Roux 27340 (hb. C. Roux), France, ITS : PX560549 ; mtSSU : PX560552.

